

GENE
L

T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO/247/2020-06

**Otomotiv Sektörünün Türkiye’ de ve Dünya’da Değişiminin Finansal
Risk Etkileri**

Ali Mert Yozgat, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sigorta ve Risk Yönetimi*

**Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstatistik Lisans
Programı***

* alimertyozgat@gmail.com

*sbgdatli@ticaret.edu.tr

Otomotiv Sektörünün Türkiye' de ve Dünya'da Değişiminin Finansal Risk Etkileri

Özet

Gelecekte ve günümüzde değişen dünya trendleri ve yaşanmış olan olaylar için otomotiv sektöründe de sert bir rekabete yol açmıştır. Değişimin tesirleri otomotiv sektörünün içindeki şirketleri ve önder otomotiv endüstrisi olan ülkelerin faaliyetlerine dikkat etmesini gerektirdiği görülmüştür. Türkiye otomotiv şirketleri bu trendlerden etkilenip değişiklik yolunda ilerlemektedir. Bu çalışmada, son yıllarda yerli vasıta üretim çalışmalarına hız veren Türkiye'nin, otomotiv sektöründeki geleceği ve değişen durumları ile dünya otomotiv sektöründe gelişmelerin Türkiye Otomotiv sektörü tesirleri ile Türkiye'nin otomotiv pazarının içerisindeki satın alma tercihlerini inceleyerek ve finansal risk şekilleri kullanılarak gelecekte oluşabilecek sorunlar ve buna bağlı çözümler incelenecektir.

Anahtar kelimeler: otomotiv, otomotiv sektörü, yerli otomobil, otomotiv üreticileri, otomotiv pazarı, finansal riskler, risk haritası

The Financial Risk Effects of the Changes of the Automotive Sector in Turkey and the World

Abstract

For the converting international tendencies and events within the future and today, it has also brought about a difficult competition within the automobile enterprise. It has been discovered that the results of change require agencies in the automotive industry and international locations with main car enterprise to be aware of their activities. Turkey is on the manner automobile organizations affected these tendencies trade. In this study, which extended in recent years, domestic car manufacturing operation in Turkey, and converting the destiny of the automobile zone instances with world developments in the automotive quarter in Turkey automotive zone with the outcomes of Turkey's inspecting the buying preferences inside the automobile market and issues and might occur within the destiny using monetary risk strategies related solutions will be examined.

Keywords: automotive, automotive industry, domestic automobile, automotive manufacturers, automotive market, financial risks, risk map

1. Otomotiv Sektörünün Gelişimi ve Durumu

Otomotiv endüstri kelime anlamı olarak, motorlu taşıtları üretimini planlamak, geliştirmek, üretmek ve pazarlamak maksadıyla yer edinen bir iş sektörüdür. Tüm dünyada 73 milyondan fazla motorlu vasıta 2007 sonrasında üretildi. Otomotiv endüstrisi, diğer muamele bulan sanayilerini geliştirmiş olan ülkelerde iktisat daha da gelişmiştir. Otomotiv kelimesi, Yunan araçlarından ve Latin akımından, herhangi bir kendinden motorize çalışan araca atıfta bulunur. 1898 yılında ilk vasıta üretilmiştir. Otomotiv sanayinin ekonomideki öncü durumu, diğer sanayi işlemleri ve ekonominin birçok sektörü ile olan fazlaca yakın ilişki kurmasıdır. Otomotiv endüstrisi kimya, çelik, petrol, tekerlek ve demir şeklinde temel endüstri dallarında başlıca alıcı bulup bu sektörlerdeki teknolojik trendlere ayak uydurmaktadır. Diğer sektörler mesela turizm sektörüne ulaşımın ihtiyaç durumu olması sebebiyle motorlu araçlar, otomotiv sanayi ile sağlanmaktadır. Bu sektördeki dünya trendlerine bağlı gitme nedenleriyle ekonominin tümünü yakından etkilemektedir. Otomotiv sektörü vasıta üreten bir sanayidir. Dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin %70' ini binek araçlar oluşturmaktadır. Bu durum Türkiye' de de uygulanmaktadır. Binek vasıta üretilirken kamyon ve traktör gibi taşıtlara göre çok daha yüksek adetlerde üretimi yapılır. Üretim, güçlü bir yan sanayisi oluşturarak binek araç üretimi dışındakilerin üretimine de destek sağlar. Bu nedenle binek motorlu taşıt üretimi, otomotiv sanayiinin temelidir. [CITATION Aut08 \l 1055]

Kırmızı Bayrak yasının sağladığı engellemeler mevcuttu. Otomobil sanayi İngiltere bu yasa nedeniyle geç gelişmiştir. Yasa değişikliği sonrası Daimler Motor Company ülkede ilk binek aracı ürettiler. Yıl 1906 sonrasında gösterdiğinde İngilizlerin toplam 270 aracı vardı. Ancak sonrasında ki dönemde Amerika ve Fransa önder konumundaydı.[CITATION Com06 \l 1055] Ford piyasaya girdikten sonra pazarın sahibi oldu. Vauxhall Motors isminde firması General Motors olarak araba piyasasına giriş yaptı. 1920'lerin sonunda, Morris Motor Company ve Austin Motor Company, Ford' dan kalan pazarda yükselişe geçti. Henry Ford' un araçları Morris tarafınca örnek alındı ve daha ucuz olan orta segment otomobillerden çok oranda üretmek için uğraştı. Ford, Londra yakınlarındaki, Dagenham adlı şehirde Avrupa'nın en büyük araba fabrikasını kurdu. İlerleyen yıllarda İngiltere araba pazarında Fransa'yı geçerek Avrupa'nın en büyük araba üretiminin öncüsü oldu. Rootes firması gelişmelerden etkilenerik, Humber'ı ve Hillman şirketlerini aldı. Sunbeam, Talbot araç şirketini satın aldı. Ford, Morris, Standard Motor Company, Austin, Rootes ve Vauxhall dönemin büyük şirketleri olmuştu.[CITATION Eck01 \l 1055]

Dünya savaşı sonrası büyük ve önemli bir büyüme dönemi oldu. Kişiyeye özel binek kullanımı 1923' de 318.000 tane iken, bu sayı 1931' e gelindiğinde 1 milyon civarında olmuştur. Petrol vergilerinin normalden yüksek olması vasıta yakıtını daha verimli kullanan otomobillerin geliştirilmesini sağladı. Ayrıca yolların dar olması nedeniyle daha küçük arabalar üretilmeye çalışıldı. Londra'da ilk çift katlı otobüs bu yıllarda kullanıldı Trafik lambaları kullanılmaya başladı. 1925 ile 1940 yılları arasında, birçok şehirde tramvayların yerini trolleybüsler aldı.

2. Dünya Savaşı sırasında tüm ülkelerdeki otomotiv fabrikaları harp için üretmeye yoğunlaşmıştı. Dünyanın dış ülkelere en oldukça araç gönderen İngiltere, 1951 senesinde dünyada ihracat olarak otomobillerin R'sini karşılıyordu. 1950'li yıllarda Morris, Austin şirketi ile birleşerek British Motor Corporation (BMC) kurdu. BMC, Birleşik Krallık' ın en büyük araba üreticisi oldu. BMC vasıta üretirken en fazlaca, 4 silindirli, binek, ekonomik sedan segmentler ve spor araçlar üzerine üretime odaklanmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası doğru bölünen Almanya' nın Batı yanındaki otomobil üretimi meydana getiren şirketler, ekonomik gelişmeleri faydaya çevirerek süreçten yaralandılar. Otomotiv pazarında söz sahibi olmaya başladılar. Almanların gelişmesi sonrası İtalyanlar ve Fransızlar da otomotiv pazarında ilerlemeye başladılar. Diğer ülkelerde gelişme sürerken dikkatsiz davranan İngilizler ise bu yıllarda kıtasal otomotiv pazar payının birçoğunu kaybettiler.[CITATION Tez19 \l 1055] 1950'li yılların nihayetinde İngiliz şirketi olan Rootes grubu, Singer şirketini satın aldı. British Motor Company ise 1966 senesinde Pressed Steel ile Jaguar' ı şirketleriyle British Motor Holdings' i kurdu. 1968' de BMC, Leyland Motor Corporation'la beraber Triumph Motor ve Rover markasını da alarak British Leyland Motor Corporation'ı (BLMC) oluşturdu. BLMC, Avrupa'nın pazar payı yüksek en büyük dördüncü araba üreticisiydi. Chrysler bu zaman zarfında ancak 1964' de Rootes grubunu 1967'de alabildi.[CITATION Tim99 \l 1055]

2007 yılına gelindiğinde dünyada toplam 71.8 milyon yeni araç satıldı. Avrupa'da 22.8 milyon, Asya'da 21.5 milyon, ABD ve Kanada'da 19.4 milyon, Güney Amerika'da 4.4 milyon, Orta Doğu'da 2.4 milyon ve Afrika'da 1.4 milyon araç satıldı. Kuzey ABD ve Japonya pazarları duraklamışken, Güney ABD ve Asya pazarları olabildiğince büyüdü. En süratli halde otomotiv piyasasında büyüyen pazarlar ise Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan oldu. 2007 senesinde dünyada, 250 milyon ABD'de olmak üzere, toplam 806 milyon civarında binek otomotiv ve hafif ticari kamyon bulunmaktaydı. Binek araçların ve hafif ticari araçların kullandığı yıllık yakıt miktarı 260 milyar galon (yaklaşık 983 milyar litre) benzin ve mazottur. Bu rakamlar, bilhassa Çin' de hızla artmıştır.[CITATION Aut08 \l 1055]

1.1. Tablo 1. Yıl Bazlı Dünya' da Otomotiv Üretimleri

Yıl	Üretim	Değişim
1997	54,434,000	—
1998	52,987,000	▼ 2.7%
1999	56,258,892	▲ 6.2%
2000	58,374,162	▲ 3.8%
2001	56,304,925	▼ 3.5%
2002	58,994,318	▲ 4.8%
2003	60,663,225	▲ 2.8%
2004	64,496,220	▲ 6.3%
2005	66,482,439	▲ 3.1%
2006	69,222,975	▲ 4.1%
2007	73,266,061	▲ 5.8%
2008	70,520,493	▼ 3.7%
2009	61,791,868	▼ 12.4%
2010	77,857,705	▲ 26.0%
2011	79,989,155	▲ 3.1%
2012	84,141,209	▲ 5.3%
2013	87,300,115	▲ 3.7%
2014	89,747,430	▲ 2.6%
2015	90,086,346	▲ 0.4%
2016	94,976,569	▲ 4.5%

GENE
L

Yıl	Üretim	Değişim
2017	97,302,534	▲ 2.36%
2018	95,634,593	▼ 1.71%
2019	91,786,861	▼ 5.2%

Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Derneği (OICA) donelerine göre 2016 itibariyle, bundan önceki yıllara göre küresel otomobil üretimi proseslerinin %5 oranında arttığı ve üretimin büyük kısmının Çin bölgesinde ilerlediği görülmektedir. 2009 ile 2019 yılları arasında, Avrupa'daki ve ABD' de otomotiv piyasasında süratli oluşan liderliğinin Çin bölgesine devrolduğu, özellikle Hindistan, Brezilya, Meksika ve Türkiye benzer biçimde otomotiv Pazar payında gelişmekte olan ülkelerdeki taleplerin hızla arttığı bir pazarda ve üretim koşulları açısından yenilenen ve gelişen bir güç olduğunu görmekteyiz. Günümüzde ise otomotiv sanayisine bakıldığında ve üretim ve satış konusunda finansal çözümlene edildiğinde Çin ve Japonya ağırlıklı otomotiv üreticilerinin önde olduğu görülmektedir. [CITATION htt4 \l 1055]

1.2. Tablo 2. Dünya Otomotiv Sektörü Üretimi

Aşağıdaki tabloda Dünya’ da en fazla araç üretimi yapan ilk 20 ülkenin, 2015 ve 2016 yıllarındaki toplam üretimleri ve değişim oranları listelenmiştir.

Sıralama	Ülke		Toplam Üretim		Değişim
	2015	2016	2015	2016	
1	1	Çin	24.567.250	28.118.794	14%
2	2	ABD	12.105.988	12.198.137	1%
3	3	JPN	9.278.238	9.204.590	-1%
4	4	Almanya	6.033.364	6.062.562	0%
6	5	Hindistan	4.160.585	4.488.965	8%
5	6	G. Kore	4.555.957	4.228.509	-7%
7	7	Meksika	3.565.218	3.597.462	1%
8	8	İspanya	2.733.201	2.885.922	6%
10	9	Kanada	2.283.307	2.370.271	4%
9	10	Brezilya	2.429.421	2.156.356	-11%
11	11	Fransa	1.972.000	2.082.000	6%
12	12	Tayland	1.909.398	1.944.417	2%
13	13	İngiltere	1.682.156	1.816.622	8%
15	14	Türkiye	1.358.796	1.485.927	9%
16	15	Çekya	1.246.533	1.349.896	8%
14	16	Rusya	1.378.246	1.303.989	-5%
17	17	Endonezya	1.098.780	1.177.389	7%
20	18	İran	982.337	1.164.710	19%
19	19	İtalya	1.014.223	1.103.516	9%
18	20	Slovakya	1.038.503	1.040.000	0%

Otomotiv sektöründe ülke bazlı üretime bakıldığında, 0’unu üreten Çin, 2015 yılına bakılırsa daha fazla üretim yaparak 2016 yılı otomotiv sektör üretimi listesinde 28 milyon tane üretim ile birinci sıraya yerleşmiştir. 2. Sırada ise ABD, 2015 yılına oranla artırarak 12 milyon olarak ilerletmiş olmasına rağmen küresel üretime bakıldığında pazar payının düşmesini engelleyememiştir. 2015 yılına bakıldığında küresel üretim içinde payı çok düşen diğer ülke Japonya ise % 1 gerilediği görülmektedir. [CITATION Wor07 \l 1055]

2. Türkiye'deki Otomotiv Sektörünün Gelişim Süreçleri

Cumhuriyet' in ilan edilmesi sonrası İstanbul'da kurulan ilk araba firması, Ford oldu. Günde 48 araba ürettiği bilinmektedir.[CITATION Küç04 \l 1055] Ancak üretim 1930'lu yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve dalgalanmaların etkisiyle sona erdi. 1954' de İstanbul Tuzla ilçesinde Willys Overland firması Jeep fabrikasıyla üretime başladı. Jeep markası ile ilk hedeflenen Pazar payı askeri araçlar olmuştur. 1959 yılında Ford araçlarını bizim ülkemizde üretmek suretiyle İstanbul'da Tuzla' da Otosan fabrikası kuruldu. 1961'de Eskişehir' de Devrim adı altında binek otomobil üretildi. Devrim, ilk yerli Türk arabası oldu.[CITATION Dev17 \l 1055]

British Motor Austin ve Morris binek otomobillerini, İzmir'deki BMC fabrikasında 1964' de üretmeye başladı. BMC markası seneler 1989'u gösterdiğinde Türkiye'nin dünyadaki tüm BMC modellerini üreten Çukurova Grubu tarafınca tamamıyla satın alındı. Ford Otosan 1966 yılından 1984 yılına kadar yapmış olduğu 93.188 adet Anadolu, üretimiyle ilk seri üretilen Türk araba markası oldu. Tofaş fabrikası Bursa'da lisanslı Fiat araçlarını üretmek üzere 1968 yılında açıldı. 1969 yılında da Bursa'da Renault marka arabaları üretmek için Oyak fabrikası kuruldu.[CITATION Küç04 \l 1055]

Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz ve MAN benzer biçimde diğer küresel otomotiv üreticileri de Türkiye' de fabrika kurmuşlardır. Fabrikalarda binek araba, hafif ticari araçların yanı sıra otobüs ve kamyon üretmektedir.[CITATION Çiç17 \l 1055] Temsa ve Otokar benzer biçimde Türk otobüs ve kamyon markası da bulunmaktadır. 2004 yılı hemen sonra Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç etmiş olduğu yılda 518.000 vasıta vardı. 2006' da European Investment Bank, Tofaş'a Avrupa otomotiv pazarı için PSA, Peugeot, Fiat ve Citroen ile binek otomobil ve hafif ticari araçlarla ortak gelişim ve üretim yapması için 175 milyon Euro kredi verdi.[CITATION Gör08 \l 1055] 400 milyon Euro toplam mevduat için az da olsa finanse edilen kredi tutarının, firmanın üretim kapasitesini arttırması ve bu yatırım ile yaklaşık 6.000 yeni istihdam yaratması amaçlandı.[CITATION Oto07 \l 1055] Üretilen araçlar, 2008' in başlarında montaj hattının yıkılması sebebiyle Bursa'daki Tofaş üretim tesisinde yıllık 135.000 araçlık ilave kapasite ile üretilmiştir.[CITATION Gün12 \l 1055]

Birçok ülkede olduğu benzer biçimde, küresel finansal krizlerden araba imalat sanayisi de fazla etkilenmiştir. 2009' da olan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye Otomotiv Endüstrisi Birliği (OSD), otomotiv üretiminde 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında üretimin senelik düştüğünü ve ihracatın aynı kuşakta yarı yarıya düştüğünü söylemektedir.[CITATION Oto19 \l 1055]

3. Finansal Risk

Finansal risk, firma kredilerinde temerrüt riski taşıyan finansal prosedürleri de dâhil olmak üzere finansmanla beraber muhtelif risk türlerinden biridir. Genellikle ancak düşük risk içerdiği anlaşılır ve bu da finansal yitlik ve ekonomik kapsamı hakkındaki belirsizlik potansiyeli anlamına gelir. Markowitz tarafından çağdaş portföy yaklaşımı benimsenmiş ve "Portföy Seçimi" makalesi ile finansal risk yönetimi adı altında bir bilim oluşmuştur. Markowitz' in uygar portföy teorisinde, menkul kıymetlerin standart sapması risk olarak kullanılır.[CITATION Fin19 \y \l 1055]

Kredi riski, olasılıkları test ederek kayıpları azaltmaya ve en az düzeyde önlemeye odaklanan bir risktir. Kredi riski yönetimi, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından ilk olarak kredilerin ödenmemesi niteliğinde zararları azaltmaya odaklanır. Kredi riski, bir borçlunun ile finansal kurum arasındaki bir sözleşmede belirtildiği benzer biçimde bir yükümlülüğü temerrüde düşme potansiyeli olduğunda ortaya çıkar.

Piyasa riski, pay senedi riski, fiyatların genel olarak ya da ihsas edilen değişimin riskidir. Uzun vadeli bir yatırım olması niteliğinde, öz kaynaklar risksiz getirinin üzerine bir getiri sağlar. Kazanç ile rizikosuz kur arasındaki fark, öz kaynak riski primi denmektedir. Denk bir yatırım yaparken, yüksek riskin daha yüksek kazanç sağlamış olduğu söylenmektedir. Örneğin, bir mudi, fazla risk taşıdığı için kaybı karşılanacak ve böylece daha riskli pay belgitine yatırım oluşturmaya teşvik edilecektir. Yüksek riskli mevduatların kararsız olarak algılanan ve gelişmekte olan piyasalardan gelmektedir.

Likidite riski, belirli bir taşınabilir kıymetin, bir ziyanı önlemek için piyasada hızlı işlem görememe riskidir.

Operasyonel risk, bir şirketin ya da bireyin, kendi operasyonel işlemlerine ve mevduat için verilen kararlar nedeniyle karşı karşıya kalması gereken risk anlamına gelir.

3.1 Türkiye Araç Parkı

Türkiye araç parkı, ithal edilen ve ülkemizde üretilen araçların toplam sayılarını ifade etmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllara ve segmentlerine göre Türkiye araç parkı miktarı sıralanmıştır.[CITATION TCB19 \l 1055]

Yıllar	Otomobil	Kamyon	Kamyonet	Minibüs	Otobüs	Traktör	Toplam
1963	72.034	49.356	30.739	7.543	11.726	50.844	222.242
1964	79.449	46.721	28.658	9.196	11.216	51.781	227.021
1965	87.584	49.317	29.804	10.476	11.693	54.608	243.482
1966	91.469	47.931	31.462	11.239	12.041	65.108	259.25
1967	112.867	56.889	39.927	16.008	13.332	74.982	314.005
1968	125.375	62.616	43.441	18.967	13.948	84.874	349.221
1969	137.345	69.478	48.655	20.54	15.52	96.407	387.945
1970	137.771	70.77	52.152	20.916	15.98	105.865	403.454
1971	153.676	73.433	57.011	22.38	17.04	118.525	442.065
1972	187.272	78.92	62.796	25.559	18.504	135.726	508.777
1973	240.36	86.78	71.043	30.055	20.011	156.139	604.388
1974	313.16	95.309	81.025	34.122	21.404	200.466	745.486
1975	403.546	108.381	98.579	40.623	23.763	243.066	917.958
1976	488.894	122.176	116.861	46.066	25.388	281.802	1.081.187
1977	560.424	138.093	134.213	51.999	27.096	320.578	1.232.403
1978	624.438	146.551	144.695	56.836	28.559	370.259	1.371.338
1979	688.687	157.095	155.278	61.596	30.634	402.777	1.496.067
1980	742.252	164.893	165.821	64.707	32.783	436.369	1.606.825
1981	776.432	172.372	172.269	66.514	33.839	458.714	1.680.140
1982	811.465	180.772	178.762	69.598	35.432	491.001	1.767.030
1983	856.35	190.277	186.427	73.585	38.478	513.516	1.858.633
1984	919.577	197.721	198.106	80.697	43.638	556.781	1.996.520
1985	983.444	205.496	212.505	87.951	47.119	583.974	2.120.489
1986	1.087.234	217.111	224.755	97.917	50.798	612.731	2.290.546
1987	1.193.021	225.872	233.48	106.314	53.554	637.449	2.449.690
1988	1.310.257	234.166	240.718	112.885	56.172	654.636	2.608.834
1989	1.434.830	241.392	248.567	118.026	58.859	672.845	2.774.519
1990	1.649.879	257.353	263.407	125.399	63.7	692.454	3.052.192
1991	1.864.344	273.409	280.891	133.632	68.973	704.373	3.325.622

1992	2.181.388	379.41	308.18	145.312	75.592	828.58	3.918.462
1993	2.619.852	406.398	354.29	159.9	84.254	870.559	4.495.253
1994	2.861.640	419.374	374.473	166.424	87.545	895.506	4.804.962
1995	3.058.511	432.216	397.743	173.051	90.197	937.528	5.089.246
1996	3.274.156	453.796	442.788	182.694	94.978	988.142	5.436.554
1997	3.570.105	489.071	529.838	197.057	101.896	1.053.381	5.941.348
1998	3.838.631	519.749	626.004	211.495	108.361	1.107.157	6.411.397
1999	4.072.326	531.69	692.935	221.683	112.186	1.131.626	6.762.446
2000	4.422.180	557.295	794.459	235.885	118.454	1.159.070	7.287.343
2001	4.534.803	562.063	833.175	239.381	119.306	1.179.068	7.467.796
2002	4.600.140	567.152	875.381	241.7	120.097	1.180.127	7.584.597
2003	4.700.343	579.01	973.457	245.394	123.5	1.184.256	7.805.960
2004	5.400.440	647.42	1.259.867	318.954	152.712	1.210.283	8.989.676
2005	5.772.745	676.929	1.475.057	338.539	163.39	1.247.767	9.674.427
2006	6.140.992	709.535	1.695.624	357.523	175.949	1.290.679	10.370.302
2007	6.472.156	729.202	1.890.459	372.601	189.128	1.327.334	10.980.880
2008	6.796.629	744.217	2.066.007	383.548	199.934	1.358.577	11.548.912
2009	7.093.964	727.302	2.204.951	384.053	201.033	1.368.032	11.979.335
2010	7.544.871	726.359	2.399.038	386.973	208.51	1.404.872	12.670.623
2011	8.113.111	728.458	2.611.104	389.435	219.906	1.466.208	13.528.222
2012	8.648.875	751.65	2.794.606	396.119	235.949	1.515.421	14.342.620
2013	9.283.923	755.95	2.933.050	421.848	219.885	1.565.817	15.180.473
2014	9.857.915	773.728	3.062.479	427.264	211.2	1.626.938	15.959.524
2015	10.589.337	804.319	3.255.299	449.213	217.056	1.695.152	17.010.376
2016	11.317.998	825.334	3.442.483	463.933	220.361	1.765.764	18.035.873
2017	12.035.978	838.718	3.642.625	478.618	221.885	1.838.222	19.056.046
2018	12.398.190	845.462	3.755.580	487.527	218.523	1.885.952	19.591.234

4. Modellemeler

Aşağıdaki tabloda, Türkiye Araç Parkına göre araç sınıfları arasındaki farklar modellenmiştir. Bu modele göre binek otomobil, diğer taşıtlara göre üretim anlamında az değişkenlik göstermektedir.

Dependent Variable: TPLM

Method: Least Squares

Date: 04/27/19 Time: 12:59

Sample: 2008 2018

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.877128	0.193065	4.543165	0.02
OTO	0.602883	0.014701	41.00933	0
OTOBU	0.008682	0.022371	0.388083	0.7239
KAM	0.026243	0.007855	3.34097	0.0444
KAM2	0.333497	0.0239	13.95364	0.0008
MID1	-0.000737	0.006067	-0.121412	0.911
MINI	0.017804	0.01315	1.353903	0.2687
TRAK	0.018694	0.009617	1.943893	0.1471
R-squared	0.999847	Mean dependent var		14.05369
Adjusted R-squared	0.999491	S.D. dependent var		0.19455
S.E. of regression	0.004389	Akaike info criterion		-7.864152
Sum squared resid	5.78E-05	Schwarz criterion		-7.574774
Log likelihood	51.25284	Hannan-Quinn criter.		-8.046564
F-statistic	2806.473	Durbin-Watson stat		2.195912
Prob(F-statistic)	0.00001			

4.1. Tablo 3. Yıllar Bazında Üretim Miktarı

Aşağıdaki tabloda 2008 ile 2018 tarihleri arasında üretimin artış ve azalış miktarlarındaki sapma değerleri istatistiksel olarak gösterilmiştir.

2008	13.9742	13.9733	0.00082
2009	13.6927	13.6920	0.00074
2010	13.9333	13.9367	-0.00339
2011	14.0263	14.0250	0.00132
2012	13.9246	13.9204	0.00416
2013	13.9691	13.9704	-0.00124
2014	14.0134	14.0145	-0.00104
2015	14.1591	14.1616	-0.00250
2016	14.2451	14.2471	-0.00199
2017	14.3749	14.3713	0.00361
2018	14.2779	14.2784	-0.00048

4.2. Tablo 4. Standardize Edilmiş Üretim

Aşağıdaki tabloda üretim verilerinin standartlaştırılarak sonuçlarına bakıldığında ise farkların artışı gözlenmektedir.

4.3 Tablo 5. Normallik Varsayımı

Aşağıdaki tabloda 2008 ile 2018 yılları arasında toplam araç parkının maksimum ve minimum sapmalarına bakılmıştır.

Series: Residuals
Sample 2008 2018
Observations 11

Mean	2.56e-15
Median	-0.000479
Maximum	0.004156
Minimum	-0.003386
Std. Dev.	0.002404
Skewness	0.426999
Kurtosis	2.180400

Jarque-Bera	0.642151
Probability	0.725368

5. Sonular ve Deęerlendirme

2008 ile 2018 arasında modellemelere bakıldığında, binek otomobil, kamyon, minibüs, otobüs ve traktör üretimlerinde yıllar geçtikçe artış görülmektedir. Tablo 3' e bakıldığında 2008 krizi sonrası toparlanma süreci olduğu ve sürecin devamında 2010-2012 yılları boyunca karşılaştırılmalı üretim rakamları arasındaki sapma değerinin düştüğü açıkça gözlenmektedir. Modellemelerde bakılmak istenen bir diğer konu da araç segmentleri arasındaki farkların üretim açısından yıllara göre değerlendirilmesidir. Aralarında üretim anlamında önde olan binek otomobillerdir. Nedeni ise pazar payının yüksek olmasıdır. Diğer segmentlerde arz ve talebe göre üretim yapılmaktadır.

Tablo 4' e bakıldığında standartlaştırılmış veriler üzerinde de 2008 krizi sonrası normal seyreden üretim, 2010' da son 10 yılın en düşük değeri gözlemlenmektedir. 2010 sonrası 2013' e kadar üretim ortalama düzeyin altında olmasına rağmen yükselmiştir. 2016 yılında tekrar yükselişe geçen üretim değerleri 2018 döviz krizi nedeniyle tekrar düşüşe geçmiştir. Bu bağlamda otomotiv pazar büyümesine etki eden en önemli unsurun döviz kuru ve faiz oranlarının iniş çıkışı olduğu görülmektedir. Euro/Dolar/TL döviz kurundaki yükseliş ve dalgalanmalar, vasıta fiyatlarına bağlı olarak TL bazında ithal edilen ve para fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vasıta fiyatlarını yükselterek iç pazar büyümesini geriletirerek yaklaşık, %9,3 aşağı çekmektedir. Bu nedenle döviz kuru ile pazar büyümesine bakıldığında bire bir olumsuz yönlü ilişki içine girmiştir.

ÖTV ve KDV oranlarından meydana gelen vergi artışı yurt arasında pazar büyümesini negatif etkileyen ikinci faktördür. Türkiye'de kişi başına düşen gelirin yükseliyor olması, genç nüfusun oranının önümüzdeki 30 sene boyunca artacağı düşünülerek, yapılaşmanın hızlanması ile krediye olan erişimin kolaylaşması, araç satın alım talebinin güçlendirilmesi ve ithalatın artmasıyla cari açığındaki malum seviyelerin azaltılması özel tüketim vergisindeki artışlar sürekli hale getirmiştir. Özel tüketim vergisinde artış iç pazar büyümesini yaklaşık %6,8 sınırına dayanmıştır.

Finansal çözümleme uygulanmış olduğu takdirde, vasıta satın alım için taşıt kredilerine uygulanan üretim oranının iç pazar büyümesine olan etkisi de olabildiğince güçlü bulunmuştur. Türkiye'deki gelir dağılımındaki farklılık aralığının büyük olması sebebiyle oluşan eşitsizlik de araç satın alım sürecini etkilemiştir. Kredi finansman ihtiyacının toplumlarda yüksek olması ve faiz oranlarının pazar büyümesi üzerindeki hassasiyetine yüksek kılmaktadır.

Günümüzde artan döviz kuru problemleri neticesinde satın alım düşmüş olup otomotiv sektörü, uzun dönem veya kısa devre kiralama yoluna gitmiştir. Özellikle firma ve bireysel bazında araç alımları azalmış buna bağlı olarak Filo kiralama şirketlerinden vasıta kiralama sayısı artarak otomotiv sektörü kendi içerisinde farklı bir sektör ortaya çıkarmıştır. 2018 yılında meydana getirilen düzenlemeyle Filo ve kısa devre firmalarının Euro/Dolar üzerinden yaptıkları kiralama sözleşmeleri tamamıyla TL kuruna geçmesiyle fiyatların minimal düzeyde azalmasını, Türk Lirasının değer kazanmasını ve kiralama şirketlerinin de büyümesini sağlamıştır.

Otomotiv Pazar payı büyümesinin artması için ise Türkiye' ye direkt yabancı yatırımların artması, daha fazla otomotiv üreticileriyle beraber ürün yelpazesinin genişlemesi büyük katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- Automobile Industry Introduction*. (2008). Retrieved 2019, from Plunkett Research: <https://www.plunkettresearch.com/>
- Comite des Constructeurs Français d'Automobiles*. (2006). Retrieved 2020, from Ccfa: www.ccfa.fr
- Çiçek, R., & Çağma, S. (2017). Türk Otomotiv Ana Sanayinin Uluslararası Pazardaki Rekabet Gücü: Otomotiv Yan Sanayi Üzerine Bir Uygulama. *Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*(28).
- Devrim*. (2017). Retrieved Ocak 18, 2019, from Devrimarabası: <http://www.devrimarabasi.com/tarihce.html>
- Eckermann, E. (2001). *World History of the Automobile*. Retrieved 2019
- Finansal Risk Analizi*. (n.d.). Retrieved 2019, from Fo-der: <https://www.fo-der.org/finansal-risk-analizi/>
- Görener, Ö. (2008). Otomotiv Endüstrisinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri. *Otomotiv Endüstrisinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Sektörel bir inceleme*. Retrieved 2019
- Güneş, S. (2012). Türk Toplumunu ve Otomobil. *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*. Retrieved 2019
- Küçükerman, Ö. (2004). *Türk Otomobiliyle 50 Yıl*. İstanbul: Mas Matbaacılık. Retrieved 2019
- Otomotiv Sanayi Derneği İstatistikleri*. (2019, Mart). Retrieved 2019, from OSD: www.osd.org.tr
- Otomotiv Sanayi Sektör Raporu*. (2007). Retrieved Haziran 12, 2019, from İTO: <http://www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=511>
- T.C. Başbakanlık İstatistik Kurumu*. (2019, Ocak). Retrieved Mayıs 15, 2019, from TÜİK: <http://www.tuik.gov.tr/>
- Tezer, E. (1999). *Dünya Otomotiv Sanayii'ne Bir Bakış* (Vol. Beşinci Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı). Ankara: TMMOB Yayınları. Retrieved 2019
- Timothy, W. (1999). *The British Motor Industry, 1945-1994*. Retrieved 2019
- World Motor Vehicle Production by Manufacturer World Ranking*. (2005). Retrieved 2019, from Oica: <http://www.oica.net/htdocs/Main.htm>

GENE
L

Worldbank. (2007, 05 04). Retrieved from www.worldbank.org.